

M E S O S Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi
The Journal of Interdisciplinary Medieval Studies

**Ortaçağ Bilim Tarihi Örnekleri Üzerinden Yanlışlama Anlayışları
Bakımından Popper ve Kuhn**

Yazarlar/Authors: Soykal YAKIN

Kaynak/Source: *Mesos: Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi*, VII, 62-76

Doi: 10.5281/zenodo.18052274

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi: 09 Aralık 2025; Kabul Tarihi: 23 Aralık 2025

MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamunun kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin alınmaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabılır ve kullanılabilir.

**ORTAÇAĞ BİLİM TARİHİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN
YANLIŞLAMA ANLAYIŞLARI BAKIMINDAN POPPER VE KUHN**

**POPPER AND KUHN WITH REGARDS TO THEIR PERCEPTIONS
OF FALSIFICATION THROUGH EXAMPLES OF THE HISTORY
OF SCIENCE IN THE MIDDLE AGES**

Soykal YAKIN*

* Arş. Gör. Dr; Van Yüüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Van/Türkiye, 0432
444 50 65, soykalyakin@gmail.com,

: 0000-0002-8430-7071

Özet

Bu çalışma, Popper ve Kuhn'un bilimsel kuramların yanlışlanabilir olup olmadığına dair görüşlerini, Ortaçağ dönemi de dahil olmak üzere bilim tarihinden çeşitli örnekler üzerinden sunmayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Çalışmada öncelikle Popper'in yanlışlamacı yöntembilimi temel özellikleriyle incelenmiştir. Ortaçağ bilim tarihiyle ilgili olarak ise Kuhn'un Kopernik devrimi olarak adlandırılan bilimsel dönüşümün (devrimin) kaynaklarına dair açıklamaları merkeze alınmış, Kuhn'un görüşleri bu örnekleri kullanarak serimlenmeye çalışılmıştır. Ortaçağ bilim tarihi, özellikle günümüzde yapılan bilim felsefesi çalışmalarında modern bilim öncesi (olgun olmayan) bilim dönemine ait sayıldığından gittikçe daha az ilgi görmektedir. Ancak Kuhn'un kapsamlı Kopernik devrimi anlatısı, günümüzdeki eğilimin aksine, Newton ve hatta Kopernik öncesi bilime de geniş yer ayırmaktadır. Buna paralel olarak, Kuhn'un paradigma anlayışı ve paradigma kavramıyla beraber ortaya koyduğu kavramsal çerçeve önemli bir Popper ve bilim tarihi eleştirisi, radikal bir bilim anlayışı sunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Popper'in ardından, Kuhn'un söz konusu eleştirileri, ampirik kanıtların bilimsel kuramları terk etmeye zorlayamayacağı görüşü ve kuram tercihi için sunduğu alternatif açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise iki filozofun yüzeyde görünen ayrılıklarına rağmen yine de paylaştıkları ortaklıklar olduğuna değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Popper, Kuhn, yanlışlanabilirlik, Ortaçağ bilim tarihi

Abstract

This is a descriptive study that aims to present Popper and Kuhn's views on the falsifiability of scientific theories through various examples from the history of science, including the history of medieval science. This study first examines Popper's falsificationist methodology in its fundamental aspects. And then, regarding the history of medieval science, Kuhn's explanations about the sources of the scientific transformation (or revolution) called the Copernican revolution are taken into consideration and Kuhn's views are tried to be presented using these examples. The history of medieval science has received increasingly less attention, particularly in contemporary philosophy of science studies, because it is often considered to belong to the pre-modern (or immature) period of science. However, Kuhn's comprehensive narrative of the Copernican revolution, contrary to current trends, gives considerable space to pre-Newtonian and even pre-Copernican science. In parallel, Kuhn's understanding of paradigm and the conceptual framework he puts forward together with it presents a significant critique of Popper and the history of science, as well as a radical understanding of science. Therefore, after Popper, this study explains Kuhn's alternative views on theory choice, the view that scientific theories cannot be forced to abandon solely by virtue of empirical evidence. And in the conclusion it is pointed out that despite their superficial differences, the two philosophers nevertheless share commonalities

Keywords: Popper, Kuhn, falsifiability, history of medieval science

GİRİŞ

Bilim, özellikle Newton'dan beri elde ettiği başarılar¹ ve özellikle Sanayi Devriminden günümüze dek gelişimine olanak sağladığı teknoloji ile insanlığın en saygın uğraşları arasında yer almaktadır. Ancak her ne kadar bilimin saygınlığı ve kendisinden hareketle elde edilen çok sayıdaki araç ve teknik kabul ediliyor olsa da bilimin genel olarak yapısı, bilimsel bilginin epistemolojik statüsü, kuramların gerçeklikle ilişkisi, hangi süreçlerle işlediği ve tarihsel seyri konusu da aynı derecede tartışmalı olmuştur. Bu tartışmalar ise çok çeşitli zeminlerde gerçekleşmiştir ve günümüzde de devam etmektedir.

Günümüzde genel olarak “bilim” derken kastedilen, sıklıkla, tam olarak yukarıda bahsedilen gelişim çizgisi nedeniyle, on yedinci yüzyıl bilimsel devrimi olarak adlandırılan ve Newton'la tamamlandığı düşünülen modern bilimin başlangıcından günümüze kadarki bilimsel gelişmelerdir. Ortaçağ ve daha öncesinin bilimsel araştırmaları modern bilim öncesi ek bir başlık olarak değerlendirilir.²

Bilim felsefesinde modern bilim öncesi bilim tarihine dair ilk önemli araştırmanın Pierre Duhem (1861-1916) tarafından yapıldığını söylemek mümkündür. Duhem, araştırmasında (Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 1913) modern bilimin temellerinin on dördüncü yüzyılda atıldığını tespit etmiştir. Duhem'in çalışması ve onun çalışmasının etkisiyle yapılan daha ileri araştırmalar Ortaçağ bilim tarihinin akademik bir çalışma alanı olmasını sağlamıştır. Yine de Duhem'in Ortaçağ bilim tarihinin modern bilimin temellerini içerdiği iddiası yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca karşı iddialara ve tartışmalara yol açmıştır. Ancak 1950'lerin sonlarından itibaren, hem Ortaçağ bilim tarihi üzerine çalışan araştırmacıların sayısındaki artış, hem söz konusu çalışmaların Ortaçağ biliminin modern bilimin öncüsü olduğu tartışmasından çok Ortaçağ biliminin kendi özgün özelliklerine odaklanması, hem de daha genel olarak, bilim tarihinin temel eğitimleri modern bilim üzerine olan akademisyen ve araştırmacıların alanı olmaktan çıkarak, Ortaçağın sosyal ve entelektüel tarihine hakim akademisyen ve araştırmacıların alanı haline gelmesiyle bu tartışma etkisini yitirmiştir.³

Bu son nokta, Thomas Kuhn (1922-1996) tarafından, yirminci yüzyılın en etkili felsefe kitaplarından biri olan Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Scientific

¹ “Bilimin başarısı” ifadesiyle kastedilen her zaman yeterince açık değildir. Bu çalışmada bilimin başarısı, Laudan'ı izleyerek, yeterli sayıda ampirik kanıt ve doğru öndeylelere sahip olma, açıklamalarının mevcut kuramlarla tutarlılığı, çeşitli alanlara uygulanabilirlik ve kuramsal ve teknolojik üretkenliktir. (Larry Laudan, “A Confutation of Convergent Realism”, *Philosophy of Science*, 48(1), (1981), 23.

² Ortaçağ'da bilim (*scientia*) ile felsefe arasında bir ayrım bulunmadığından, Ortaçağ bilimsel araştırmaları veya Ortaçağ bilimi olarak ifade edilen çalışmaların o dönemde “doğa felsefesi” olarak adlandırıldığını belirtmek gerekmektedir. William, A. Wallace, “The Philosophical Setting of Medieval Science”, *Science in the Middle Ages*, ed. David C. Lindberg, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), 114.

Ayrıca astronomi ve optik gibi bilimler, matematikle fiziğin arasında bir yerde konumlandırıldığından “ara bilimler” (“*intermediate sciences*”, “*scientiae mediae*”) olarak adlandırılıyordu. Bu konumlandırma, matematiksel ilkelerin nesnelere niceliksel olarak tespit edilebilir yönlerine uygulanabileceği (bugünkü gibi hassas ölçümler ve sonuçlar elde etmekten çok, “olguları kurtarma” -*saving the phenomena*- işlevini görecektir şekilde uygulanabileceği) anlamına geliyordu. Newton'un ünlü eserinin adının *Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, 1687) olması da bu yaklaşımın bir örneğini göstermektedir. James A. Weisheple, “The Nature, Scope, and Classification of the Sciences”, *Science in the Middle Ages*, ed. David C. Lindberg, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), 476-478.

Son olarak belirtmek gerekir ki, Ortaçağ'da astronomi ile astroloji de birbirinden net şekilde ayrılmış değildi. Hatta 1583 gibi geç bir tarihte Papalık ve Engizisyon tarafından, tarım, tıp ve navigasyon dışındaki konularda gelecekteki olası olaylar hakkında öngörüde bulunmanın yasaklandığı bir bildiri yayımlanmıştır. Ertan Tağman. “Modern Astronominin İspanya'ya Girişi: Novatores”. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 6/1 (Mart 2022), 42.

³ David, C. Lindeberg, *Science in the Middle Ages*, ed. David C. Lindberg, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), vii-ix.

Revolution, 1962) adlı eserinin ilk bölümünde de vurgulanmaktadır. Kuhn, tarihi yalnızca bir anekdot ya da kronoloji olarak değil, bir bilgi havuzu olarak görmenin döneminin bilim imgesinde önemli bir dönüşüme yol açacağını belirtir. Ardından, mevcut bilim imgesinin bilim insanları tarafından bile yalnızca sonuca ulaşmış bilimsel başarıların anlatıldığı klasik kitaplardan ve ders kitaplarından hareketle oluşturulduğunu, bunun da bir ulusal kültür imgesini bir turist broşüründen hareketle oluşturmaktan farkının olmadığını söyler.⁴

Modern bilimin gücü, bulgularının kendini o konuya uyan her durumu açıklama iddiasındaki evrensel bir doğa yasası formunda sunmasından gelmektedir. Doğa yasasının taşıdığı bu iddianın geçerliliğinin olup olmadığı ya da eğer varsa bu geçerliliğin nereden kaynaklandığı ise araştırılması gereken bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Bu soru da bizi, daha özel olarak, bilimsel yasa veya kuramların doğrulanması ya da yanlışlanması imkanına götürecektir. Birbirleriyle yakından ilişkili olan doğrulama ve yanlışlama kavramlarından her birini ayrıntılı bir şekilde ele alıp, pek çok alt başlığa bölmek mümkündür. Bu çalışmada ise yanlışlama kavramı üzerinde durulacak ve kuramların yanlışlanabilirliği konusu, yanlışlanabilirliği bir bilimsellik ölçütü ve yöntem olarak ilk ortaya atan bilim felsefecisi olması nedeniyle Popper ve yukarıda değinilen görüşleriyle birlikte bilim tarihine yepyeni bir gözle bakması ve bu yolla farklı bir bilim imgesi ortaya koyması nedeniyle Kuhn'un görüşleri ekseninde, Ortaçağ bilimini de içeren çeşitli bilim tarihi örnekleriyle ele alınacaktır.

POPPER'IN YANLIŞLANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ

Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*'nda (Logik der Forschung, 1935), bilimsel araştırma mantığının (ya da kendisi için aynı anlama gelen bilgi mantığının) görevinin ampirik bilimlerin araştırma yöntemini mantıksal olarak çözümlenmek olduğunu belirtmektedir.⁵ Henüz girişteki bu "ampirik bilimler" ifadesi, bize en baştan sorunun adresini gösterir; bilimsel bilgi dış dünyaya, olgusal olana ilişkin bilgidir. Ancak bu bilgi diğerlerinden nasıl ayrılacaktır ve bilim insanı bu bilgiyi, mantıksal olarak da tutarlığı elden bırakmadan nasıl geliştirecektir?

Popper, bu şekilde ortaya koyduğu bu iki sorunu, tümevarım sorunu (problem of induction) ve sınırlandırma sorunu (problem of demarcation) (ya da bunları ilk kez sorun olarak ortaya koyduğunu belirttiği filozofların adlarıyla, sırasıyla: Hume sorunu ve Kant sorunu).⁶ Bu sorunlar üzerine düşünmeye başladığı andan itibaren yaptığı çalışmaların raporunu sunacağını söylediği *Kestirimler ve Çürütmeler*'de (Conjectures and Refutations, 1963) ise, daha sonradan bu iki sorunun birbirleriyle bağlantılı olduklarını gördüğünü söylemektedir.⁷

Popper onu asıl ilgilendiren sorunun, bilimsel bir kuramın ne zaman doğru olduğu değil, zaman zaman yanlışlanabilen bilim ile bazen hakikate ulaşabildiğini söylediği sözde-bilim arasında nasıl ayırım yapılacağı (yani sınırlandırma sorunu) olduğunu vurgular.⁸ Ancak bilim insanlarının tümevarımı neden bu kadar benimsediklerini, hatta ona inandıklarını sorduğunda, bunun nedeninin, tümevarımın bilimin yöntemi olduğunu ve bilimin bu şekilde işlediğini düşünmeleri, bu nedenle de tümevarımı bilim ile bilim-dışını ayıran, bilimi

⁴ Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago ve London: The University of Chicago Press, [1962] 1996), 1.

⁵ Karl R. Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*. (İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar, 1998), 51.

⁶ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 58.

⁷ Cemal Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*. (Ankara: Bilim ve sanat Yayınları 1998), 201.

⁸ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 172.

karakterize eden şey olarak kabul etmeleri olduğu cevabına ulaştığını söyler.⁹ O halde öncelikli olarak tümevarımın bu özellikleri taşıyıp taşımadığına değinmek gerekir.

Tümevarım sorunu, tümevarımsal çıkarımların geçerliliği sorunudur ve bu sorunun çözümü de tümevarımın bilimlerin yöntemi olup olamayacağını belirleyecektir. Popper, pek çok yazısında bu iki soruya da olumsuz yanıt vermektedir. Tümevarımsal çıkarımı, deney ve gözlemlerimizden oluşan özel önermelerden varsayım, kuram ya da yasaları ifade eden evrensel önermelere varma olarak tanımlayabiliriz.¹⁰ Ancak ne kadar çok tekrarlanırsa tekrarlanırsa, özel önermelerden hareketle evrensel önermelerin doğruluğunu kanıtlamak imkansızdır. Ünlü örneği olan “bütün kuğular beyazdır” önermesini doğrulamak için tek tek bütün kuğuları kontrol etmemiz gerekirdi, bu ise mümkün olmadığından, her zaman yanılma ihtimalimiz vardır.¹¹ O halde tümel önermelerin doğruluğu kanıtlanabilir değildir. Popper bu nedenle bilimin yönteminin doğrulamadan hareketle belirlenemeyeceğini savunur. Bunun dışında, konuyla ilgili olarak gözlem önermelerinin (ya da deneysel temelin) –tümel olsun ya da olmasın- herhangi bir yargımızın dayanağı olup olamayacağı sorusu da sorulabilir. Popper da sınamanın, doğrulamadan farklı bir mantıksal yapıda da olsa, deneysel temele dayandığını iddia edeceği için bu soruya ileride değinilecektir.

Popper tümevarımsal çıkarımların geçerliliğini savunabilmek için, bilimin yöntemi olarak tümevarımı benimseyen tümevarımcıların¹² yaptığı gibi, kendisi yardımıyla özel önermelerin mantıksal olarak geçerli bir forma dönüştürüleceği bir “tümevarım ilkesi”ni savunmanın da mümkün olmadığını söylemektedir.¹³ Çünkü böyle bir ilke, doğal olarak, evrensel ve sentetik bir önerme olmak zorundadır (totolojik bir önerme olsa tümevarım değil tümdengelim olurdu) ve bu nedenle bu ilkenin doğruluğunu gösterebilmek için yeniden tümevarımsal çıkarımlara başvurmak gerekecektir. Ancak bu çıkarımların geçerli olabilmesi için de başka bir ilkeye gerek duyulacağı için, böyle bir ilkenin kabulü sonsuz geri gitmelere neden olacaktır, bu nedenle tümevarım ilkesi düşüncesi geçersizdir. Böyle bir ilkeyi, örneğin Kant’ın yaptığı gibi, a-priori kabul etmek de mümkün değildir.¹⁴ Çünkü Einstein’ın –Kant’ın da kendisine dayandığı– Newton fiziğini terk edilmesinden de görülebileceği gibi bilim de yanılmaktadır. Bu nedenle a-priori bir doğruluk kanıtı da geçersizdir.

Popper tümevarım ilkesini savunmak yerine, tümevarımsal çıkarımların olasılık olarak değerlendirilmesinin de sorunu çözemeyeceğini, çünkü bunun da yine bir başka tümevarım ilkesine ve bu nedenle başka tümevarımsal çıkarımlara dayanacağını, yani yine sonsuz geri gitmelere neden olacağını söylemektedir. Buradan da görüleceği gibi, Popper tümevarım mantığına dayanan hiçbir yöntemin bilimlerin yöntemi ya da bilimi karakterize eden, onu bilim olmayandan ayıran bir ölçüt olamayacağını düşünmektedir.¹⁵ Ayrıca geçerli tümevarım düşüncesinin metafizik bile olamayacağını, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemektedir.¹⁶ Bu nedenle Popper sınırlandırma sorununu tümevarımsal mantığa dayanmayan bir yolla çözecektir.

Popper sınırlandırma sorununu, “ampirik bilimi hem matematik ve mantık hem de metafizik sistemlerden ayıran ölçütlerin bulunması sorunu” olarak ifade eder.¹⁷ Tümevarımı

⁹ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 201-202.

¹⁰ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 51.

¹¹ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 51-52.

¹² Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*’nda eleştirilerini özellikle Viyana Çevresi’ne yöneltir.

¹³ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 52.

¹⁴ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 5.

¹⁵ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 58.

¹⁶ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 202.

¹⁷ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 58.

tamamen reddettiği için, bu sorunun çözümü de tümdengelimsel olacaktır. Popper bu sorunun çözümüne büyük önem vermektedir, hatta çözümün –tümevarım sorunu da dahil- bilim felsefesindeki temel sorunların çoğu için anahtar niteliğinde olduğunu söylemektedir.¹⁸

Popper burada kendi sınırlandırma ölçütünün bir anlam değil, bilim ile bilim-dışını ayırma ölçütü olduğunu söyleyerek bir ayırım daha yapmaktadır.¹⁹ Anlam ölçütü ile ilgili olarak doğruluğun kabul edilmesi durumundaysa, doğruluğu kanıtlamak mümkün olmadığı için, sadece metafizik değil, bilimsel önermelerin de anlamsız olacağını belirtir. Bu nedenle Viyana Çevresi üyelerinin yaptığı gibi bir anlamlılık ölçütü de tümevarım sorununun başka bir ifadesi olacağı için bu tür ölçütleri reddeder.²⁰

Doğrulama ve olasılığı reddettiğinden, Popper bilimsel kuramlar için bir başka sınaama yolu önermektedir. Girişte ifade edildiği gibi Popper’ın bilimden anladığı ampirik bilimdir, bilimsel kuramların sınanması da bu nedenle ampirik olmak zorundadır. Bu da onu, sınırlandırma ölçütü olarak yanlışlama (falsification) düşüncesine götürmektedir.²¹ O halde Popper’a göre bilim ile bilim-dışını ayıracak ve bir kuramın bilimselliğini belirleyecek olan şey, onun yanlışlanabilir olmasıdır. Yani; “ampirik-bilimsel bir sistem, deneyimle yenilgiye uğratılabilir olmalıdır”.²² Popper’ın hem deneyimin tümel bir önermeyi kesin olarak doğrulayamayacağını hem de kendi yönteminin tümdengelimsel olduğunu söylediğini belirtmiştik. Bu durumda şimdi kendi yanlışlama ölçütünün bu iki ifadeyle çelişmediğini göstermek gerekmektedir.

Popper tümdengelim yöntemini açıklarken dört madde saymaktadır.²³ Bunlardan ilk üçü, dizgenin kendi yapısı ve diğer sistemlerle karşılaştırılmasıyla ilgili salt tümdengelim mantığına dayanan koşullardır. Sistemden yine tümdengelimle türetilen mantıksal sonuçların deneyle sınanması ise yöntemin son maddesidir. Popper bu son maddenin de salt tümdengelimsel olduğunu söylemektedir. Çünkü burada yaptığı, tümevarımsal çıkarımda olduğu gibi deneyimleri ifade eden özel önermelerden tümel bir önermeye, bir yasaya varmak değildir. Yani söz konusu olan, deneyle sınımanın sonucunda kesin olarak yanlışlamak değildir. Popper kesin doğrulamaya olduğu gibi kesin bir yanlışlamaya da karşı çıkmaktadır.²⁴ Zaten yanlışlanabilirlik ölçütünün talebi önermelerin mevcut durumda sınanmaları sınanması değil (bu sonsuz geri gitmelere neden olurdu), sınanabilir olmasıdır.²⁵

Yanlışlanabilir olmanın mümkün olduğunu göstermek için ise, doğrulama ve yanlışlamanın mantıksal yapıları bakımından asimetrik olduğunu belirtir. Bunun anlamı, tümel önermelerin hiçbir zaman özel önermelerden türetilmeyeceği, ama özel önermelerle çelişebilir olduğudur.²⁶ Popper bunu, klasik mantığın yadsıma yöntemi (modus tollens),²⁷ ya da mantıksal türetilbilirlik ilişkisiyle ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Ancak burada kısaca, Popper’ın yine bu durumu açıklamak için yaptığı “vardır önermeleri” (“strictly existential statements” veya “‘there is’ statements”) ile “tümel önermeler” (“strictly universal statements”) ayırımına değinilecektir.²⁸ Popper tümel

¹⁸ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 184.

¹⁹ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 65.

²⁰ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 60.

²¹ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 65.

²² Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 65.

²³ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 56.

²⁴ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 74.

²⁵ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 71—72.

²⁶ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 65.

²⁷ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 99.

²⁸ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 92-93.

önermeler ile, içlerinde yalnızca tümel kavramlar bulunan, yani uzay-zaman değişkenleriyle sınırlanmamış ve bireysel kavramlarla tanımlanmamış önermeleri kasteder. Buna göre “bütün kuğular beyazdır” önermesi tümeldir, ancak “bazı kuğular beyazdır” veya “beyaz kuğular vardır” önermeleri tümel değildir. Buna ek olarak, tümel önermeler, anlamlarında hiçbir değişiklik olmadan vardır önermelerinin değillesmesi biçiminde de ifade edilebilirler.

Buna göre doğa yasaları mantıksal olarak tümel önermeler formundadır. Bu da, değillenen bir vardır önermesi mantıksal yapıları bakımından tümel önermeler ile aynı olan yoktur önermeleri (“non-existantial” veya “there is-not’ statements”) olarak da ifade edilebilir demektir. Bu, bütün doğa yasaları aynı zamanda bir şeyi yasaklar anlamına gelmektedir. Örneğin tümel önerme formunda olan “bütün cisimler birbirini çeker” gibi bir kütle çekim yasası, değillenmiş bir vardır önermesi formundaki “birbirleri üzerinde çekim kuvveti uygulamayan cisimler yoktur” biçiminde ifade edilebilir. İşte ampirik bilimsel önermelerin, yine ampirik olarak yanlışılanabilmesinin ama doğrulanamamasının mantıksal açıklaması bu şekildedir. Bu ayrıma göre; tümel önermeler doğrulanamaz (hiçbir özel önerme “bütün kuğular beyazdır” önermesini doğrulayamaz), vardır önermeleri ise yanlışılanamazlar (hiçbir özel önerme “beyaz kuğular vardır” önermesinin karşıtı olamaz).²⁹ Bunlar tek yönlü karar verilebilir önermelerdir. Popper bu sayede tümevarım sorununu çözdüğünü iddia etmektedir.

Yanlışılama düşüncesi bağlamında, Popper’ın deneyimleri ifade eden özel önermeleri nasıl ele aldığından ve pekiştirme (corroborate) kavramından bahsetmek de gerekmektedir. Popper bu tür özel önermeler için temel önerme kavramını ortaya atar. Temel önermeler, yukarıda açıklanan mantıksal şemaya uygun olacak şekilde iki koşulu sağlayan, yani; tümel bir önermeden – özel bir durumun şartlarını ifade eden sınır koşulları olmaksızın – tündengelimle türetilmeyen, buna karşılık tümel bir önermeyle çelişik olabilecek önermelerdir. Popper temel önermelerin, tekil (sınır koşuluna bağlı) vardır önermeleri mantıksal yapısına sahip olmaları gerektiğini söylemektedir. Bu durumda bu iki koşul da sağlanacaktır.³⁰

Temel önermelerin iki işlevi vardır. İlk olarak, mantıksal açıdan olası tüm temel önermeler sisteminin, kendileri yardımıyla ampirik önermelerin biçimini mantıksal olarak betimleyebildiğimiz bir referans dizgesi oluştururlar (yani bu önermeleri ifade ederler). İkinci olarak ise, bir önermenin sınanmasının, yani pekiştirilmesinin (corroborate) ya da yanlışılanmasının dayanaklarıdır.³¹ Pekiştirilme, sınanan kuramımızın deneyle yanlışılanmadığı durumdur. Ancak daha önce de ifade edildiği gibi herhangi bir kesinlik, yani mantıksal olarak kanıtlanma özelliği taşımayıp, yalnızca geçici bir onaylama sağlar. O halde deneysel temel sorunu, geçerli temel önermeleri bulma sorunudur.

Temel önermeler, gözlem ve deneylerle öznel arası sınanabilir önermelerdir. Bu nedenle geçerliliklerine de uzlaşım ile karar verilir. Herhangi bir kesinlik taşımadıklarından temel önermelerin bu uzlaşım sallağı Popper’ın sistemi açısından bir sorun oluşturmadığı gibi özellikle gereklidir de. Bu açıklama, Popper’ın algısal deneyimlerin bilimsel önermelerin kanıtları olamayacağı iddiasıyla da çelişmemektedir, çünkü; “gözlemler ya da algılar psikolojik etmenler taşıyabilir, ama gözlemlenebilirlik değil.”³²

²⁹ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 94.

³⁰ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 125-126.

³¹ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 111.

³² Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 127.

Temel önermelerin ne zaman bir sistemi yanlışlamış olacağı kararı ise keyfi değil, yöntembilimsel kurallara bağlıdır. Bir kuramla çelişen her temel önerme yanlışlama sayılmaz. Bazen yalnızca bir sonucun yalnızca bir kez ortaya çıktığı deneylerle de karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle Popper, yalnızca tekrarlanabilir bir çelişki bulunursa temel önermenin çürütücü bir varsayım olduğunu söylemektedir.³³ Tekrarlanabilir olması şartı, temel önermelerin özneler arası sınanabilirliği koşuluyla yerine getirilmektedir. Ayrıca bir yanlışlama her zaman bütün bir kuramı yanlışlamak demek de değildir. Bir bilimsel kuram içindeki önermelerin farklı tümellik düzeyleri olabilir. Çürüten varsayımın tümdengelimle çıkarıldığı önerme ile kuramın diğer önermeleri arasında mantıksal türetilebilirlik ilişkisi olmadığında, çürüten varsayım sadece kendisinden türetildiği önermeyi çürütebilmektedir.³⁴

Popper'ın burada dile getirdiği, kuramlardan veya aksiyomatik sistemlerden türetilen önermelerin o kuram veya sistemin geri kalan önermelerinden bağımsız olarak sınanabileceği düşüncesi ciddi eleştirilere uğramıştır. Duhem-Quine tezi bu eleştirilerin en etkili olanıdır. Duhem-Quine tezinin göre bütün kuramlar, içerdikleri diğer önermelerle ve kuramın kendisinden bir önerme türetmek için gerekli olan yardımcı varsayımlarla birlikte bir bütündür. Bu nedenle bütün bu kuramlar ve varsayımlar açısından türetililecek bir önerme bu ağın diğer önermelerinden yalıtılmış olarak sınanamaz.³⁵ Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan biri, yanlışlama için her zaman ikinci bir kuramın gerekliliğidir. Bir kuram, ancak alternatif bir kuram varsa yanlışlanmış sayılır. İkinci nokta ise, Popper'ın de iki kuramın aralarında tercih yapmak üzere sınanması durumunda bu kuramları arka plan bilgileriyle (background Knowledge) birlikte sınavacağımız konusunda Duhem-Quine teziyle uyumaktadır. Ancak Popper, bu arka plan bilgisi içinden hangisinin yanlışlandığı belirleyebilecek ileri deneylerin yapılabileceğini düşünmesiyle Duhem-Quine tezinden ayrılır.³⁶

Popper'a göre tüm yasalar, kuramlar, artık onlardan kuşulanmıyor olsak bile, yanlışlanma olasılıkları eşit, geçici varsayımlardır. Çünkü bir kuram çürütülmeden önce onun ne şekilde değiştirilmesi gerektiğini, yani ondan nasıl kuşulanacağımızı asla bilemeyiz.³⁷ Bu nedenle bilim insanlarının yapması gereken, ellerindeki kuramı sürekli yanlışlamaya çalışmak ve bir kuram çürütücü bir varsayımla yanlışlandığında ondan vazgeçmektir. Aydınca dürüstlük bunu gerektirir.

Ayrıca Popper, deneyin kurama değil, kuramın ya da varsayımlarımızın deneylere her zaman önce geldiğini savunur. Buna karşılık olarak söz konusu varsayımımızın da başka bir deneye dayandığı söylenebilecek olsa da, Popper o deneyin de daha önceki bir varsayımımız tarafından yönlendirilmiş olduğunu söyler. Bunun sonsuz geri gitmeye neden olmayacağını, çünkü en başta bebekliğimizde sahip olduğumuz bilinçsiz doğuştan beklentilerimizin, reflekslerimizin ve içgüdülerimizin (örneğin beslenme, acıdan kaçınma) bulunduğunu belirtir.³⁸ Bu durum, bilimde çabanın daima yanlışlama olmasının nedenidir. Çünkü deneylerimizi mevcut kuram yöneteceği için, doğrulayan deneyleri bulmak yanıltıcı derecede kolaydır, bu nedenle aydınca dürüstlük kuramı yanlışlamaya çalışmayı gerektirir.

Buna karşılık Popper bir kurama karşı dogmacı savunmanın da bir yere kadar gerekli olduğunu söylemektedir. Yenilgiyi fazla kolay kabul ettiğimizde, iyi bir kurama yaklaşmakta

³³ Popper, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, 109.

³⁴ Karl R. Popper, *Conjectures and Refutations*, (Abingdon ve New York: Routledge, 2002), 324.

³⁵ Pierre Duhem, *The Aim and Structure of Physical Theory*, (Princeton: Princeton University Press, [(1914) 1991]).

³⁶ Popper, *Conjectures and Refutations*, 151.

³⁷ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 200.

³⁸ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 193-194.

olduğumuzu fark edemeyebiliriz demektir.³⁹ Bu nedenle pek çok sınamadan geçmiş bir kurama olan inancın akıl dışı olması gerekmediğini söylemektedir.⁴⁰ Ancak bu dogmatik tutum, eleştiriden tamamen vazgeçmek anlamına gelmemelidir.

Bu bağlamda iki kuram arasında nasıl seçim yapacağımız konusuna da değinmek gerekir. Popper seçilecek kuramın, sadece birkaç sınamaya değil, en zorlu sınamalara en iyi direnen ve bu sayede doğal seçimle ayakta kalmaya en uygun olan kuram olacağını söyleyerek evrimci bir görüş ortaya koymaktadır. Buna örnek olarak görelilik kuramı verilebilir. Popper, göreliliğin, Merkür örneği gibi pekiştirilmiş örnekleri olmasa bile tercih edilebilir olduğunu, çünkü Newton'un açıkladığı her şeyi eşit ölçüde açıklamanın yanında, onu aşan bazı sınanabilir içeriklerinin de olduğunu gösterilebileceğini söylemektedir.⁴¹

KUHN'UN BİLİM ANLAYIŞI

Popper'ın yanlışlanabilirlik görüşüne yöneltilen en önemli eleştirilerden biri Thomas Kuhn'a aittir. Kuhn, ünlü Bilimsel Devrimlerin Yapısı'nda⁴² paradigma kavramı ile ortaya koyduğu bütüncü bilim anlayışı ile Popper'ın yanlışlamacı yöntemiyle savunduğunun aksine, hiçbir deneyin bilim insanların bilimsel kuramları terk etmeye zorlayamayacağını bilim tarihinden zengin örnekler vererek savunur. Bu örneklerin en çarpıcılarından biri ise Kuhn'un Yapı'dan önce yazmış olduğu Kopernik Devrimi (The Copernican Revolution, 1957) adlı eserinde oldukça kapsamlı şekilde ele aldığı Kopernik devrimidir. Ancak bilim tarihi örneklerine geçmeden önce Kuhn'un Yapı'da ortaya koyduğu bilim anlayışını açıklamak gerekmektedir.

Kuhn, Yapı'da paradigma kavramını ikiden fazla anlamlarda kullanmış olsa da kavramı tanımlarken iki anlamı vurgular:⁴³

“[Paradigma] bir yandan, belirli bir topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan inançların, değerlerin, tekniklerin ve benzerlerinin tümüne karşılık gelir. Diğer yandan, bu bütünün bir tür unsuruna, model veya örnek olarak kullanıldığında, normal bilimin geri kalan bulmacalarının çözümü için bir temel olarak açık kuralların yerini alabilen somut bulmaca-çözümlerine işaret eder.”⁴⁴

Burada söz edilen “normal bilim”, bir paradigma altında ve o paradigmayı sorgulamadan yapılan bilimsel araştırma etkinliğidir. Normal bilimde hangi çalışmaların bilimsel araştırmaya değer olduğunu, bilimsel bir araştırmanın ne şekilde, hangi araç, gereç ve yöntemlerle yapılacağını ölçütünü veren şey paradigmanın kendisidir.⁴⁵ “Bulmacalar” ise, normal bilim döneminde yapılan araştırmaların adıdır. Çünkü Kuhn'a göre normal bilimde paradigmanın kendisi sorgu konusu edilmez, bu durumda da normal bilimde yapılan bilimsel araştırmalarda ele alınan problemler, bulmacalarda olduğu gibi, nasıl çözülecekleri paradigma tarafından belirlenmiş, yüksek öneme ya da özgünlüğe sahip olmayan problemlerdir.⁴⁶ Yine bulmacalarda olduğu gibi, çözülemeyen bir problemle karşılaşılması,

³⁹ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 196.

⁴⁰ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 199-200.

⁴¹ Güzel, *Sağduyu Filozofu: Popper*, 28.

⁴² Kuhn'un *Bilimsel Devrimlerin Yapısı* (*The Structure of Scientific Revolution*, 1962) adlı eseri metnin geri kalanında “Yapı” olarak anılacaktır.

⁴³ Bu da dahil olmak üzere, metin içinde Kuhn'un *Kopernik Devrimi* dışındaki eserlerinden yapılan alıntuların çevirileri kendi doktora tezinden alınmıştır. Bkz: Soykal Yakın, *Eksik-Belirlenim Problemi ve Doğa Bilimleri Üzerine Tartışmalardaki Yeri*, Doktora Tezi, (İzmir: Ege Üniversitesi, 2024).

⁴⁴ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 175.

⁴⁵ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 10-11.

⁴⁶ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 36-37.

o problemi çözmeye çalışan kişinin (bilim insanının) şahsi başarısızlığından kaynaklanacaktır.⁴⁷

Kuhn'un Yapı'da ortaya attığı en önemli kavramlardan biri de eşölçülemezlik (incommensurability). Kuhn kavramı şöyle tanımlamaktadır:

“... İlk olarak, rakip paradigmaların savunucuları, herhangi bir paradigma adayının çözmesi gereken sorunların listesi konusunda çoğu zaman fikir ayrılığına düşecektir. Standartları veya bilim tanımları aynı değildir... Lavoisier'in kimya teorisi, kimyagerlerin metallerin neden bu kadar benzer olduklarını sormalarına engel oldu; bu soru, filojiston kuramının geçerli olduğu kimyanın hem sorduğu hem de yanıtladığı bir soruydu. Lavoisier'in paradigmasına geçiş de, Newton'un paradigmasına geçiş gibi, yalnızca kabul edilebilir bir sorunun değil, ulaşılmış bir çözümün de kaybı anlamına geliyordu. Ancak bu kayıp da kalıcı değildi. 20. yüzyılda kimyasal maddelerin nitelikleriyle ilgili sorular, bazı yanıtlarla birlikte yeniden bilime girdi.”⁴⁸

Eşölçülemezlik kavramının Yapı'daki anlamı üzerinde de çok sayıda tartışma bulunmakla birlikte, bu çalışmada kavramın semantik anlamı benimsenecektir. Semantik eşölçülemezlik, bir paradigma içinde yer alan terimlerin birbirleriyle ilişkilerinin paradigma tarafından belirlenmesi nedeniyle farklı paradigmaları savunanların aynı terimi kullanıyor olsalar bile o terimle aynı şeyi kastetmemeleri demektir. Terimin anlamını belirleyen paradigmadır. Bu nedenle de farklı paradigmaları benimseyenler birbirleriyle herhangi bir “çeviri”⁴⁹ olmaksızın anlaşamazlar, çünkü aynı terimden anladıkları şey farklıdır. Kuhn bütün çevirilerde anlam kaybı olduğunu, bu nedenle eksiksiz bir çevirinin mümkün olmadığını, çünkü paradigma dışı bir nötr dilin bulunmadığını belirtir. Bir paradigmadan diğerine geçiş, o paradigmalardaki terimlerin bütün bu ilişkiler ağının değişimine karşılık gelir.⁵⁰ Ancak yine de kusurlu da olsa çeviri imkânının varlığı, farklı paradigmaların karşılaştırılabilirliğine olanak sağlar.

Doğal olarak burada karşımıza çıkan önemli bir soru, eşölçülemez paradigmalarda tarif edilen bilimin gerçeklikle ilişkisidir: “Kuhn'a göre, bilimsel bir inancın veya teorisinin 'gerçeğe' olan 'mesafesi' kavramı ilkesel olarak anlamsızdır. Bilimi ilerleyişi gerçekçi olarak değil, araçsal olarak yorumlanmalıdır.”⁵¹

Kuhn eşölçülemezlik kavramını bilim tarihinden çok sayıda örnekle destekler. Konumuz gereği burada Ortaçağ'dan örneklere yer verilecektir. Kuhn'un Kopernik Devrimi eserinde detaylıca serimlediği Ortaçağ bilim tarihini Kuhn'un aktarımıyla⁵² kısaca özetleyelim.

Aristoteles'in büyük otoritesi nedeniyle Batlamyus'tan Kopernik'e kadar Aristoteles fiziğine dayanan Batlamyus sistemde hiçbir köklü değişiklik yapılmamakla birlikte, aradan geçen yaklaşık 13 yüzyıl boyunca pek çok araştırma yapılmıştır.⁵³ Bu çalışmalar eski kozmolojiye duyulan inancı pek değiştirmese de inancı değerlendirmede farklılıklar

⁴⁷ Thomas Kuhn, “Keşif Mantığı mı Araştırma Psikolojisi mi?”, *Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi*, ed. Imre Lakatos, Alan Musgrave (Cambridge University Press, 1970), 14.

⁴⁸ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 148.

⁴⁹ Kuhn, “Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice”, 339.

⁵⁰ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 149.

⁵¹ Paul Hoyningen-Huene, (2012). *Philosophical Elements in Thomas Kuhn's Historiography of Science. Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, [2012, 27(3(75))], .290.

⁵² Thomas Kuhn, *Kopernik Devrimi*, (Ankara: İmge Kitabevi, 200), 173-178.

⁵³ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 173.

yaratmış, zamanla katı olan eski kozmolojiye inançta gedikler açmıştır ve bu gedikler sayesinde bu çalışmalar Kopernikçi evrenin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.⁵⁴

Batlamyus eskiçağ biliminin son büyük temsilcisidir ve M.S 2. yüzyılda yaşamıştır. Batlamyus'tan sonra Batı'nın bilimsel çalışmaları tefsirler ve ansiklopediler olmuş, bilimsel etkinlik durma noktasına gelmiştir. Müslümanların 7. yüzyılda Akdeniz'i ele geçirdiklerinde buldukları da bu eskiçağ bilgi geleneğinin metinleri olmuştur, ortada yeni bir bilgi yoktur. Avrupa ise bu dönemde bu belgelerden dahi yoksundur. Batlamyus ve Aristoteles neredeyse hiç bilinmemektedir. Bunda güçlenmeye başlayan Katolik Kilise'sinin bilim düşmanı tavrının da etkisi vardır.⁵⁵

İslam dünyası ise ellerine geçen eskiçağ metinlerini çevirmiş, inceleyip düzenlemiş ve bu metinlere önemli katkılarda bulunmuşlardır. İslam dünyasının bu katkılarından bazıları da astronomiye kazandırdıkları bazı yeni tekniklerdir. Örneğin Ortaçağ'da kullanılan evrenin dokuzuncu küresi Müslümanların Antik Yunan kozmolojisine eklediği bir bölümdür. Ancak bu katkılar kökten yenilikçi olmayıp eski sistemin bazı sorunlarını gidermeye yönelik katkılardır. Kuhn'un da belirttiği gibi, bazı önemli ve özgün buluşların yanında, İslam dünyasının bilime en büyük katkısı eskiçağ metinleri üzerinde yaptıkları bu önemli çeviri çalışmalarıdır. Bu sayede Hristiyan Avrupa eskiçağın bilgeliğini Araplardan ve onların Arapça çevirilerinden almıştır. Avrupa'da 10. yüzyılda başlayan Arapça'dan Latince'ye çeviriler daha sonraları giderek hızlanmış, çoğalmış ve etkisi de giderek artmaya başlamış ve bu süreç ilk üniversitelerin kurulmasına yol açmıştır. Bunun yanında Avrupa'da ticaret ve ekonomi gelişmeye başlamıştır. Ticaretin gelişimiyle İslam toplumlarıyla olan iletişim de artmıştır.⁵⁶

Kaybedilen eskiçağ bilgi geleneğinin yeniden keşfinin yarattığı şaşkınlık ve coşkuyla beraber, uzun yıllardır görülmeyen büyük bir bilimsel etkinlik de başlamıştır. Elde edilen eskinin yeni bilgilerinin neden olduğu bu hareketlilik, 13. yüzyılda, Batı'nın kendine özgü eğitim kurumları olan üniversiteleri kurmasını sağlamıştır. Batlamyus ve Aristoteles'in eserlerinin birçoğu da bu üniversitelerin öğretimine dahil olmuştur. Kopernik de 15. yüzyılın sonlarında üniversitede Aristoteles ve Batlamyus metinleri üzerinde çalışmıştır. Bu da aralarındaki yüzyıllara rağmen Kopernik'i Aristoteles ve Batlamyus'un ardılı yapmaktadır.⁵⁷

Kuhn'un ayrıntılarıyla anlattığı, ancak burada konumuz açısından kısaca özetlenen bu tarih Kopernik'in birkaç yüzyıl öncesine kadar Avrupa'da bilimin unutulmuşunu anlatmaktadır. Bu unutulmuşun da etkisiyle, eski metinlerin yeniden keşfedilmesi Avrupalının gözünde yeni bir ufuk açmıştır. Bu nedenle Avrupalı bilginler Aristoteles ve Batlamyus'u çok büyük otoriteler olarak kabul etmiş, kendi görüşlerini oluşturmadan önce onları ayrıntılı olarak çözümlemeye çalışmışlardır.

Ancak eskinin yeni ortaya çıkarılan bu parlak mirasında da sorunlar ve aradan geçen yüzyılların etkisiyle bazı farklı algılamalar da ortaya çıkmıştır. Kuhn'un belirttiği gibi⁵⁸, eski metinlerin sorunlarının bir kısmı metinlerin aktarılmasındaki sorunlardan kaynaklanır. Bu metinler düzenli olarak bir araya getirilmemiş, sıralanışı kimi zaman rastgele yapılmıştır. Metinlerin Arapça çevirileri de aslına her zaman sadık kalmamış, özü değiştirilmese de anlatımında değişiklikler yapılmıştır. Metinlerin yeniden çevrildiği Latince'de ise bu yeni

⁵⁴ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 174.

⁵⁵ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 175-176.

⁵⁶ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 176.

⁵⁷ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 177-178

⁵⁸ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 178.

bilimin kavramlarını karşılayacak terimler başlangıçta yoktur. Bütün bunların da eskisiyle iyi metinler bile çevirilerle bozulmaya uğramıştır.

Ayrıca metinlerin kendisinde de zaman zaman tutarsızlıklara rastlanmaktadır. Tutarsızlıkların bazıları çevirilerle oluşan bozulmalardan kaynaklansa da eğik atış gibi bazıları sorunlar da Aristoteles'in kendi tutarsızlıklarıdır. Ortaçağ bilginleri de ellerindeki tek bilimsel kaynaklar olan bu metinlerdeki tutarsızlıkları gidermeye, karşıt görüşteki otoriteleri uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu çaba zamanla artmış ve Aristoteles eleştirileri skolastik geleneğin önemli bir özelliği haline gelmiştir.

Kısaca bahsetmek gerekirse, Aristoteles fiziğine göre cisimlerin dikey ve dairesel olmak üzere iki tip hareketi vardır. Dairesel hareket daire şeklinin geometrik yapısı gereği kendiliğinden sonsuza dek sürebilecek olan tek harekettir ve yalnızca gökcisimlerine özgüdür. Dikey hareket ise Dünya'da görülür ve cisimlerin doğasından, yani cismin içkin yöneliminden kaynaklanır.⁵⁹ Buna göre, devindiricisinden uzaklaştırıldıklarında, doğaları gereği ağır cisimler aşağıya, hafif cisimler ise yukarıya doğru dikey yönde bir hareket yaparlar.⁶⁰ Ancak bu durum gözlemlerle tam olarak uyuşmamaktadır. Çünkü bilindiği gibi bir cisim yere göre dik olmayan herhangi bir açıyla fırlattığımızda cisim havada bir eğri çizerek yere düşmektedir. Aristoteles cismin bu eğik atış hareketini, cisim fırlattığımızda cismin havada bir tür girdap yarattığını ve bu akımın cisme, fırlatıldığı yönde bir ivme verdiğini söyleyerek açıklamış.⁶¹ Ancak başarılı olamamıştır. Bu açıklama zayıf olduğu gibi aynı zamanda çelişiktir de, çünkü Aristoteles fiziğinde hava cisimlerin hareketine direnç gösteren bir ortamdır. Bu durumda çelişik olarak havaya hem hareketi engelleyici hem de itici bir etki atfedilmektedir.⁶²

Eğik atışa yönelik ilk önemli eleştiriyi yapan kişilerden biri Fransız rahip Jean Buridan'dır (1300-1358). Buridan da pek çok Aristoteles eleştirmeni gibi onun eğik atış açıklamasını yeterli görmemiş ve modern bilimin bazı yasalarının hazırlayıcısı olan "impetus" kuramını kullanmıştır. İmpetus (itici güç), cisim fırlatan kişinin cisme verdiği düşünülen bir devinme gücüdür (Buridan'ın yaşadığı çağda henüz tanımlı bir "kuvvet" terimi olmadığı için "kuvvet" sözcüğünü kullanmıyoruz). Bu impetus, cismin fırlatıldığı yönde ve fırlatıldığı hızla doğru orantılı olarak cisme ivme kazandırır. Ancak bu şekilde bir hareket sürekli olamaz, çünkü cisim fırlatanın cisme verdiği impetus, havanın ve yer çekiminin etkisiyle giderek azalır sonunda tamamen yok olacaktır. Bu nedenle de cisim başlangıçta cismin kazandığı impetus ile hızlanıyor görünür, ancak hava direnci sonucu yavaşlar ve yer çekimiyle de yere düşer.⁶³

İmpetus kuramı benzer bir açıklamayı gökcisimleri için de yapmaktadır. Buna göre gökcisimlerine de bir kez Tanrı tarafından bir impetus verilirse, uzayda hava değil, harekete bir etkisi olmayan "ether" maddesi bulunduğu için gökcismi hareketinde herhangi bir dirence karşılaşmayacak ve sonsuza kadar bozulmadan hareket edecektir.⁶⁴ Bu, henüz oldukça eksik olsa da herhangi bir dirençle karşılaşmayan cismin sonsuza dek hareketini sürdüreceğini söyleyen Newton'un eylemsizlik yasasının ilk ifadelerinden biridir. Bu açıklama bir başka açıdan çok daha büyük bir öneme sahiptir. Bu şekilde bir açıklama, gökyüzündeki bir olayı

⁵⁹ Aristoteles, *Fizik*, çev. Saffet Babür (İstanbul, YKY, 2019), 249-252.

⁶⁰ Aristoteles, *Fizik*, 155.

⁶¹ Aristoteles, *Fizik*, 413,417.

⁶² Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 202.

⁶³ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 179.

⁶⁴ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 203.

yeryüzünden çıkarsanan bir yasayla açıklamak demektir ve Aristoteles'te birbirinden ayrılan Ay-altı dünya ile Ay-üstü dünyayı birbirine bağlamak anlamına gelmektedir.

Bu ve bunun gibi, hatta bugünkü anlayışımıza göre bundan daha ileri açıklamalar, Buridan'ın öğrencisi olan Normandiya Lisieux piskoposu Nicole Oresme tarafından geliştirilmiştir. Oresme impetus kuramını aynen kabul eder ve kullanır. Oresme de Buridan gibi, gök cisimlerinin de bu şekilde Tanrı tarafından bir kez impetus verildikten sonra sonsuza dek devineceklerini söyler. Ayrıca buna çok önemli bir başka sav daha ekler. Oresme'ye göre Tanrı, bu şekilde, evreni kendi kendine işleyen bir saat gibi kurmuştur ve bundan sonra evrene müdahale etmemiştir. Bu, Ay-altı ile Ay-üstünün aynı yasayla açıklanarak birleştirilmesi demektir.⁶⁵

Ancak Kuhn'un da işaret ettiği gibi⁶⁶, Oresme bütün bunları Aristoteles metinlerinin eleştirisinden çıkarmıştır ve bu nedenle yalnızca Aristoteles'in savlarının geçerli olup olmadığını söylemiştir. Oresme Dünya'nın kendi eksenini etrafında dönüyor olabileceğini söylerken de aslında Dünya'nın dönmediğine inanmış ama Aristoteles'in bu konudaki kanıtlanmasının geçerli olmadığını belirtmiştir. Bu tipik bir skolastik yöntemdir.

Kuhn Yapı'da da Aristoteles fiziğiyle ilgili çeşitli örnekler verir. Bunlardan biri sarkaç (aşağı ucuna bağlanan bir ağırlıkla salınım hareket yapan düzenek) örneğidir. Kuhn'a göre, Aristoteles fiziğinde sarkacın salınım hareketinin (harmonik hareket) bir tanımı olmadığından Aristoteles sarkaca bağlı olan taşın sarkaçla beraber yaptığı salınım hareketini yalnızca doğal yerine gitmesi engellenmiş bir düşme olacak görebilir. Buna karşın Galileo serbest düşmeyi tanımladığından aynı hareketi bir sarkaç salınımı olarak görecektir.⁶⁷ Elbette Aristoteles fiziği eğitimi almış olduğundan Galileo Aristoteles'in veya bir Aristotelesçinin aynı deneyde göreceği şeyi ve bunun nedenini açıklayabilir, ancak bu yine de o hareketin Galileo için bir sarkacın salınım hareketi olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bunun nedeni, Kuhn'un paradigma kavramı çerçevesinde ortaya koyduğu bilim anlayışına göre paradigmadan bağımsız, dolaylı bir gözlemin mümkün olmamasıdır. Hatta paradigma o kadar etkilidir ki, bu bizzat paradigma içinden, paradigma tarafından tarif edilen ilişkiler içinde yapılan gözlemlerin dolaylıymış gibi düşünüleceğini söyler.⁶⁸ Çünkü paradigmadan bağımsız bir gözlem olamayacağı için, bütün gözlemlerin düzenleyicisi olarak paradigma kendini görünmez kılar. Burada paradigma, bütün kesirlerde ortak olduğu için ihmal edilebilir payda gibidir.

Her ne kadar bilim felsefesi tartışmalarında Newton öncesi bilimler "olgun" ya da "gelişmiş" olmayan bilimler olarak anılsa da, Kuhn'un Batlamyus, Kopernik ve Galileo'dan verdiği bu örnekler paradigmanın etkisini anlatmaktadır. Hatta modern bilim sonrasının olgun bilimler, öncesinin ise olgun olmayan bilimler olarak adlandırılması tam olarak Kuhn'un paradigmanın neyin bilimsel neyin bilim dışı sayılacağına ölçütlerini de içerdiği düşüncesinin bir örneğidir.

Kuhn'un görüşleriyle ilgili buraya kadar yapılan açıklamaların önemli bir sonucu vardır. Paradigmaların eşölçülemez olmaları nedeniyle farklı paradigmalarda aynı terimler yer alsalar bile o paradigmalarda savunucuları tarafından söz konusu terimler aynı şekilde anlaşılabilirler. Dahası, paradigma hangi araştırmanın bilimsel olarak çalışılmaya değer olduğunu da belirlediği için farklı paradigmalarda savunucuları aynı ampirik veri setini aynı

⁶⁵ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 205-206.

⁶⁶ Kuhn, *Kopernik Devrimi*, 199.

⁶⁷ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 121.

⁶⁸ Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 121-125.

derecede önemli ya da bilimsel dahi görmeyebilir. Bu nedenle, ampirik veriler herhangi bir paradigmanın veya kuramın terk edilmesine zorlayamaz.⁶⁹

Bu durumda bir paradigmayı kendisine karşıt gibi görünen ampirik verilere karşı savunmak irrasyonel değildir. Bu ise, Kuhn'da bilimsel kuramların yanlışlanamaz olması anlamına gelmektedir, çünkü bilim insanları söz konusu ampirik veri setini kendi paradigmaları içinden "görecektir" ve değerlendirecektir. Kriz dönemleri, yani bir paradigma altında yapılan normal bilimde çözülemeyen bulmacaların birikmesi durumu gerçekleşmedikçe mevcut paradigmalarını sorgulamayan bilim insanları söz konusu ampirik verileri kendi paradigmaları içinden açıklamaya çalışacaklardır.⁷⁰ Başka bir deyişle, mevcut paradigmaların savunucuları için söz konusu ampirik veriler de çözülmeye çalışılan birer normal bilim bulmacası olacaktır.

Bu nedenle, Kuhn'a göre paradigmalar arası tercih yalnızca değerler üzerinden yapılabilir. Ancak paradigma dışı herhangi bir ölçüt bulunamayacağından, paradigmalar arasında tercih yapmanın ölçütü olan değerlerin nasıl tanımlanacakları, hangilerinin diğerlerinden daha önemli olduğu da mutlak değildir. Farklı topluluklar ya da farklı disiplinler kuram seçiminde farklı değerlere daha fazla önem verebilirler.⁷¹ Böylece tercihin yapılmasının tek yolu ikna, bunu mümkün kılan da -kusursuz olmamakla beraber- çeviri imkânıdır.

Kuhn paradigma değişimlerini devrimler olarak adlandırır ve bilim tarihinde nadiren devrimlerin görüldüğünü belirtir. Bu ise Popper'a yönelttiği bir eleştiriye karşılık gelir, çünkü Kuhn'a göre Popper bilimin olağan işleyişini değil, nadiren görülen değişimleri bilimsel olanla olmayanı ayırt edecek ölçüt saymıştır, bu nedenle Popper'ın bilimsellik ölçütü bilimi ve bilginin gelişimini anlamak için yetersizdir.⁷²

⁶⁹ Kuhn, "Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice", 327-328.

⁷⁰ Kuhn, "Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice", 324.

⁷¹ Kuhn, "Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice", 324.

⁷² Kuhn, "Keşif Mantığı mı Araştırma Psikolojisi mi?", 12-13.

SONUÇ

Popper, Kuhn ve genel olarak bilimsel kuramların yanlışlanabilir olup olmadıkları tartışması peki çok başka filozofu ve kavramı çağırılmaktadır. Ancak bu çalışmada sunulan haliyle dahi konu üzerine tartışmalarda savunulan görüşler arasındaki önemli farklar görülebilmektedir. Bu ayrılık, iki filozofun bilimin işleyişini ele alma tarzlarında da kendini gösterir. Popper bilimsel bilginin neliği araştırmasının bir bilim mantığı araştırması olması gerektiğini savunur. Ancak Kuhn'un yaklaşımı, kendisine sıklıkla psikolojik, sosyolojik göreciliğe düşme eleştirilerinin de yapılmasına neden olan toplumsal bir incelemedir. Belirtildiği gibi, özellikle günümüzde olgun bilim sayılmadığı için giderek bilim felsefesinin örnek havuzundan çıkartılan Ortaçağ bilim tarihinin Kuhn için önemli bir veri olmasının nedeni de tam olarak budur. Yine de iki filozofun da görüşlerinin dogmatiklikten uzak olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Popper'ın yalnızca doğrulamanın değil, yanlışlamanın da kesin olmadığı, bilimsel kuramların yalnızca varsayımlar ya da kestirimler olduğu düşüncesi onun mantıksal araştırmasının esnekliğini sağlamaktadır. Kuhn ise kuram seçiminin nihai olarak değerler üzerinde bir uzlaşıyla mümkün olduğunu, hatta söz konusu değerlerin dahi paradigma üstü, paradigmadan bağımsız olmadığını savunmuştur. Ancak bu çalışmada da değinildiği üzere Popper da ampirik sınamanın kendileri yoluyla yapılacağı temel önermelerin neler olduğunun uzlaşıyla belirleneceğini belirtir. Bu ise, Kuhn'un Popper ile aralarındaki en büyük ortaklıklardan birinin, ikisinin de "bilimsel araştırma ürünlerinin mantıksal yapısından ziyade, bilimsel bilginin kazanılmasını sağlayan dinamik süreçlerle ilgileniyor"⁷³ olmaları olduğunu belirtmesinin nedenidir.

⁷³ Kuhn, "Keşif Mantığı mı Araştırma Psikolojisi mi?", 7.

KAYNAKÇA

Aristoteles, Fizik, çev, Saffet Babür (İstanbul, YKY, 2019).

Duhem, Pierre. The Aim and Structure of Physical Theory, (Princeton: Princeton University Press, [(1914) 1991]).

Güzel, Cemal, Sağduyu Filozofu: Popper, (Ankara: Bilim ve sanat Yayınları 1998).

Hoyningen-Huene, Paul, Philosophical Elements in Thomas Kuhn's Historiography of Science. *Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, [2012, 27(3(75))], .281-292.

Thomas Kuhn, "Keşif Mantığı mı Araştırma Psikolojisi mi?", *Eleştiri ve Bilginin Gelişmesi*, ed. Imre Lakatos, Alan Musgrave, çev. Nur Küçük, (Cambridge University Press, 1970), 5-36.

Kuhn, Thomas, Kopernik Devrimi, çev, Halil Turan, Dursun Bayrak, Sinan Kadir, Çelik, (Ankara: İmge Kitabevi, 200).

Kuhn, Thomas. "Objectivity, Value Judgement, and Theory Choice", *The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Traditions and Change* (Chicago ve London: The University of Chicago Press, 1977), 320- 339.

Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago ve London: The University of Chicago Press, [1962] 1996).

Laudan, Larry, "A Confutation of Convergent Realism", *Philosophy of Science*, 48(1), 1981) 19-49.

Popper, Karl, *Bilimsel Araştırmanın Mantığı*, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar, 1998).

Popper, Karl, R. *Conjectures and Refutations*. (Abingdon ve New York: Routledge, 2002).

Tağman, Ertan. "Modern Astronominin İspanya'ya Girişi: Novatores". *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 6/1 (Mart 2022), 39-49.

Wallace, William, A. "The Philosophical Setting of Medieval Science", *Science in the Middle Ages*, ed. David C. Lindberg, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), 91-119.

Weisheiple, James, A. "The Nature, Scope, and Classification of the Sciences", *Science in the Middle Ages*, ed. David C. Lindberg, (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), 461-482.

Yakın, Soykal, Eksik-Belirlenim Problemi ve Doğa Bilimleri Üzerine Tartışmalardaki Yeri, *Yayımlanmamış Doktora Tezi* (İzmir: Ege Üniversitesi, 2024).